

ILK O‘SMIRLIK YOSHIDAGI O‘QUVCHILAR IJTIMOYILASHUVINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Fazilat Xankeldiyevna Kuchkarova

Ijtimoiy fanlar kafedراسi mudiri, (PhD), dotsent.

Baxora Akramovna Xodjayorova

O‘qituvchi (PhD), O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1508752>

Annotatsiya. *Ijtimoiylashuv insonning ta’lim, madaniyat, kommunikasiya ta’siri ostida shakllanish jarayoni bo’lib, insonlarning bir-birlari bilan muloqotda bo’lishlarini ifodalab, jamiyatning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun zarur bo’lgan namunali xulq, psixologik mexanizm, ijtimoiy norma va qadriyatlarni o’zlashtirish jarayonidir.*

Kalit so’zlar: *Ijtimoiy, ijtimoiylashuv, ta’lim, tarbiya, muloqot, individ, madaniyat, shaxs, shaxs rivojlanishi, qadriyat va faoliyat.*

Аннотация. *Социализация — процесс формирования человека под влиянием образования, культуры и общения, выражающийся во взаимодействии людей друг с другом и усвоении ими образцового поведения, психологических механизмов, социальных норм и ценностей, необходимых для успешного развития общества это процесс ассимиляции.*

Ключевые слова: *Социальный, социализация, образование, воспитание, общение, индивид, культура, личность, личностное развитие, ценности и деятельность.*

Abstract. *Socialization is the process of formation of a person under the influence of education, culture, and communication, expressing the interaction of people with each other and the process of mastering exemplary behavior, psychological mechanisms, social norms, and values necessary for the successful development of society.*

Keywords: *Social, socialization, education, upbringing, communication, individual, culture, personality, personal development, values, and activity.*

Kirish. Ijtimoiylashuv masalalarini o‘rganishning falsafiy, pedagogik, sotsiologik va ijtimoiy-psixologik yo‘nalishlarini ajratish mumkin. Sosiologik yo‘nalish individning ijtimoiylashuvini ijtimoiy munosabatlar tizimiga kirishish uchun ma’lum bir ijtimoiy xususiyatlarni o‘zlashtirish bilan aloqadorlikda, ijtimoiy-psixologik yo‘nalish esa ijtimoiylashuvda ontogenez davrida ijtimoiy me’yor, madaniy qadriyatlarni o‘zlashtirish jarayonida aks etishini ifoda etadi. Pedagogik yo‘nalishda ijtimoiylashuv ijtimoiy muhitning shaxsni shakllantirishga va ijtimoiy tarbiya muamolariga ta’siri qonuniyatlarini o‘rganadi [116; 68].

Ijtimoiylashuv insonning ta’lim, madaniyat, kommunikasiya ta’siri ostida shakllanish jarayoni bo’lib, insonlarning bir-birlari bilan muloqotda bo’lishlarini ifodalab, jamiyatning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun zarur bo’lgan namunali xulq, psixologik mexanizm, ijtimoiy norma va qadriyatlarni o‘zlashtirish jarayonidir. Ijtimoiylashuv jarayoni o‘zining xususiyatlariga, tarkibiga, qonuniyatlariga, omillariga, shart-sharoitlariga, boshqarilishiga va ijtimoiylashgan insonda namoyon bo’lishiga ko‘ra o‘ta murakkab jarayondir.

Yosh va individual o‘zgaruvchanlik insoniyatning ijtimoiy-tarixiy taraqqiyoti ta’siri ostida har xil ko‘rinishda namoyon bo‘ladi. Individning dinamik xususiyatlariga shaxsning ijtimoiy sifatlariga ta’sir etib, uning individual o‘zgaruvchanligi omilini kuchaytiradi. Insonning shaxs sifatida tavsiflashning muhim lahzasi, uning dinamik xususiyatlari hisoblanib, jamiyatdagi

maqomi (iqtisodiy, siyosiy, xuquqiy, mafkuraviy, ya'ni uning jamiyatda egallagan o'rni) orqali ifodalanadi. Maqom negizida doimiy o'zaro aloqalar tizimi yotadi. Rolning ijtimoiy funksiyasi muayyan maqsadlarga va qadriyatlarga yo'nalganligi sababli shaxsni faollashtiradi. Ijtimoiy maqom, rol, iqtidor, o'z-o'zini boshqara olish, tashabbuskorlik, qadriyatga yo'nalganlik shaxs xususiyatlarining asosini tashkil etadi. Insonning shaxs xislatlarini rivojlantiruvchi asosiy shakl uning jamiyatdagi hayot yo'li va ijtimoiy tarjimai holi hisoblanadi. O'smirlarda, ularning irodaviy xususiyatlari, xulq-atvorida quyidagilarni shakllantirish lozim:

- o'z so'zi va ishining egasi bo'lish;
- hozirgi davrda muhim bo'lgan masalalar bilan band qilish;
- huquqqa qarshi bo'lmagan, puxta o'ylab chiqilgan maqsadlarni qo'yish.

O'smirlilik davrida (12-15 yosh) o'smir hayoti va faoliyatida jiddiy o'zgarishlar ro'y beradi, bu esa o'z navbatida ruhiyatning qayta shakllanishiga, tengdoshlari bilan munosabatlarning yangi shakllari paydo bo'lishiga olib keladi. O'smirning ijtimoiy maqomi o'zgaradi. Unga nisbatan kattalar tomonidan yanada jiddiyroq talablar qo'yila boshlaydi. O'smirlilik yoshida bolada o'z-o'zini anglashga ehtiyoj paydo bo'ladi. “Men kimman?” savoliga javob berish uni tez-tez bezovta qiladi. Unda o'z-o'ziga qiziqish paydo bo'ladi. U yoki bu faktlarga unda shaxsiy qarash, mulohaza yuritish, o'z bahosini berish kabi xususiyatlar shakllanadi. Bu yoshda vaqtinchalik oila va maktabdan psixologik uzoqlashish holatlari bo'lib turadi. Pedagogik yordam o'z ichiga ijtimoiy-pedagogik faoliyatning ikki yo'nalishini oladi: ta'lim olishda va tarbiya olishda yordam. Ta'lim olishda yordam oilada vujudga kelayotgan muammolarni bartaraf etish va ota-onalarning pedagogik-madaniyatini shakllantirishga qaratilgan. Ijtimoiy pedagogik faoliyat quyidagi masalalar bo'yicha ota-onalarni har tomonlama o'rganishni ko'zda tutadi:

- ota-onalarning bo'lajak farzandlarini tarbiyalashlari uchun pedagogik va ijtimoiy-biologik tayyorgarligi;
- bolalarda tengdoshlariga nisbatan adekvant munosabatni shakllantirishda ota-onaning o'rni;
- bola tarbiyasida shaxsiy namuna va ota-ona ijtimoiy maqomining ahamiyati;
- oilada turli avlodlarning o'zaro munosabati;
- ota-ona hayot masalalari bo'yicha maslahatlar olishi uchun, voyaga yetmagan bolalarga murojaat qilishning antipik bo'lgan amaliyotini xabardorligi;
- oilada bolalarga pedagogik va psixologik ta'sir usullari, bolalar va kattalar orasida ijobiy munosabatning shakllanganligi.

Muhakama va natijalar.

Turli soha vakillari tomonidan ko'rib chiqiladigan ijtimoiylashuv xilma-xil (madaniy, axloqiy, xuquqiy, mehnat, psixologik) ko'rinishlarni o'zida aks ettiradi. Ta'lim va tarbiya haqida gap ketganda esa bu sohadagi ijtimoiylashuv insonning dunyoga kelgan vaqtidan boshlab ijtimoiy belgilangan qadriyatlar, yangidan shakllanuvchi tajribalarni, ya'ni tarbiyalanganlik, ta'lim olganlik, ma'lumotlilik va rivojlanganlik hamda ularning kelgusidagi butun umri mobaynida muttasil o'zgarib borishi jarayoni va yuzaga kelish natijasidir. Professor N.Egamberdiyevaning fikricha, “ijtimoiylashuv va kasbiy yetuklik jarayonlari kasbiy ta'limni bir vaqtning o'zida ham shaxsning individual rivojlanishi, uning ijodiy salohiyatini rivojlantirish, ham o'quvchining shaxsiy va kasbiy nuqtai nazarini shakllanishiga yo'naltirilgan bo'lishini talab qiladi. Ushbu jarayonlarning muvaffaqiyati quyidagi ikkita shartni amalga oshirishni talab etadi: o'quvchilarni faol ijtimoiy va kasbiy munosabatlarga jalb etish; birgalikdagi samarali ijtimoiy va kasbiy faoliyat

jarayonida shaxsning o‘z-o‘zini to‘la namoyon eta olishiga imkoniyat yaratish” [118; 127-b. Bu holda shaxsga ijtimoiy munosabatlarning va pedagogik tizimning subyekt sifatida, tajriba egallashda faollik va mustaqillikni namoyon qiluvchi hamda o‘z-o‘zini shakllantiruvchi, shu bilan birga o‘z hayot yo‘li uchun javobgarlikni his etuvchi subyekt sifatida qaraladi.

Ijtimoiy muhit tomonidan qo‘yiladigan va kutiladigan talablarni o‘quvchi tomonidan qilinishi hamda ularga samarali javob qaytarishi ijtimoiy moslashuvchanlikni bildiradi. Boshqacha aytganda, moslashuvchan xulq-atvor qarorlarini muvaffaqiyatli qabul qilish, tashabbus bildirish va o‘zining kelajagi bilan bog‘liq bo‘lgan aniq tasavvurlarga ega bo‘lish bilan bog‘liqdir.

Xulosa:

Bugungi kunda o‘quvchilarga xos kreativ sifat va ijodiy faoliyat malakalarini samarali rivojlantirish muhim hisoblanadi. Umumiy o‘rta ta‘lim maktabi o‘quvchilarida kreativlik sifatлари, ijodiy faoliyat malakalarini rivojlantirish kreativlik sifatlarini shakllantirishga ustuvorlik berish tamoyili asosida ish ko‘rish va aniq maqsadga yo‘naltirilgan faoliyat olib borishni taqozo etadi. O‘quvchilarning kreativlik imkoniyatlarini aniq mezonlar asosida aniqlash, daraja ko‘rsatichlarini baholash asosida bu boradagi yutuq va kamchiliklarni belgilab borish mumkin bo‘ladi. Shuningdek, muntazam ratsionalizatorlik ishlari yoki loyihalarini amalga oshirish va o‘zaro ijodiy hamkorlikka erishishga yo‘naltirish o‘quvchilarning kreativlik potensialini yanada rivojlantiradi.

Adabiyotlar:

1. Egamberdiyeva N.M Madaniy-insonparvarlik yondashuv asosida talabalarni shaxsiy hamda kasbiy ijtimoiylashtirish nazaryasi va amaliyoti: Pedagogika fanlaridoktori. ... diss.-T., 2010. – 332 b.
2. Мурадова Д.Д. Педагогические основы развития креативного мышления учащихся в процесса обучения гуманитарным дисциплинам(7-8 классы): канд.пед.наук.... дисс.– Т., 2007.-171 б.
3. Якиманская И. С. Основы личностно ориентированного образования / – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 221 с.
4. Kardos L., Pleh, S. Barkoczi, I. (eds.). Studies in creativity / Budapest: Academiai Kiado, 1987. – 162 p
5. Рубинштейн, С. Л. Принцип творческой самодеятельности: // Вопросы психологии. – № 4. – 1986. – С. 101-107.
6. Леонтев А. Н. Становление психологии деятельности // Церийа: Живая классика. – М.: Смысл, 2003. – 440 с.
7. Дюркгейм, Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Э. Дюркгейм. – М.: Канон, 1995. – С. 253.